

ӘОЖ 378:54.1

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БАЗАСЫНДА ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН «ХИМИК-ЗЕРТТЕУШІ» ҚЫСҚЫ МЕКТЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

БЕЙБІТ БАЛЖАН

2 курс магистранты 7M01504-«Химия педагогтерін даярлау» БББ,
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Жетекші: ТАУБАЕВА Р.С.

«Химия» кафедрасының PhD, қауымд., профессоры
М.Х.Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз қ.

Аннотация: мақалада жоғары сынып оқушылары үшін химия бағытындағы «Химик-зерттеуші» қысқы мектептің әдістемесі қарастырылады. Мектептің өткізілу мақсаты, құрылымы, ұйымдастыру кезеңдері, әдіс-тәсілдер, бағалау критерийлері ұсынылады. Жоба оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға, химиялық ойлау қабілетін жетілдіруге және ғылымға қызығушылығын арттыруға бағытталған. Әдістемелік ұсыныстар мен оқыту-тренингтік құрамдастар берілген.

Кілтті сөздер: химик-зерттеуші, қысқы мектеп, ЖОО, жобалық жұмыс, зерттеушілік дағды, ғылымға қызығушылық, кәсіби бағдар.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесі дарынды балалармен жұмыс істеуге және ерте кәсіби бағдар беруге ерекше назар аударады. Химия, іргелі эксперименттік ғылым ретінде, оқушылардан тек терең теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар дамыған практикалық дағдыларды, зерттеушілік ойлауды және командалық жұмысты талап етеді. Мектеп каникулдары кезінде қысқа мерзімді қарқынды мектептерді ұйымдастыру бұл қиындықтарды шешудің тиімді құралы болып табылады [1-5].

Университеттің «Химия» кафедрасында өткізілетін «Зерттеуші-химик» қысқы мектебінің мақсаты - орта мектеп оқушыларына ғылыми зерттеулерге терең үңілуге, оларды химия ғылымының заманауи салаларымен таныстыруға және болашақ мамандықтарын саналы түрде таңдауға көмектесу.

Таңдалған жұмыстың мақсаты жоғары сынып оқушыларын химиялық зерттеу жұмысының негіздерімен таныстыру; оқушыларда зерттеу сұранысын қалыптастыру, өз бетімен ойлау дағдыларын дамыту; химиялық эксперименттер, мәліметтерді талдау, ғылыми коммуникация (эссе, презентация) дағдыларын үйрету және олардың нәтижелерін бағалау арқылы одан әрі дамыту модельдерін анықтау болды.

1. Қысқы мектепті ұйымдастыру әдістемесі

Ұйымдастыру процесін үш негізгі кезеңге бөлуге болады: дайындық, негізгі (мектепті өткізу) және қорытынды талдау.

1.1. Дайындық кезеңі

Мақсаттар мен міндеттерді анықтау: нақты, өлшенетін мақсаттарды тұжырымдау (мысалы, «қатысушылардың кем дегенде 90%-ы шағын зерттеу жобасын сәтті қорғауы керек»).

Бағдарламаны әзірлеу: дәрістерді, семинарларды, шеберлік сабақтарын және жобаға негізделген іс-шараларды біріктіретін қарқынды бағдарлама құру. Бағдарлама 5 күнге есептелген.

Мақсатты топты қалыптастыру: қатысушылар – мотивациялық хаттары мен академиялық жетістіктеріне (олимпиадалар, байқаулар) негізделген конкурстық іріктеу процесінен өткен 9-11 сынып оқушылары.

Ресурстарды жинау: серіктестермен келісімшарттарға қол қою, зертханалық жабдықтарды дайындау, реагенттерді сатып алу және мұғалімдер мен тәлімгерлер тобын құру (жоғары курс студенттері мен магистранттар).

Ақпараттық қолдау: университет веб-сайтында және әлеуметтік желілерде ақпарат жариялау және оны серіктес мектептерге тарату.

1.2. Негізгі кезең (Бағдарлама құрылымы)

Мектеп бағдарламасы «теориядан тәжірибеге» қағидаты бойынша құрылған.

1-күн: «Зерттеуге кіріспе».

Таңертең: мектептің ашылуы, «Қазіргі химия: қиындықтар мен перспективалар» атты кіріспе дәріс, қауіпсіздік бойынша брифинг.

Түстен кейін: команда құру бойынша тренинг, кафедра мен ғылыми-зерттеу зертханаларына экскурсия.

Кешкі: зерттеу жобаларының тақырыптарымен таныстыру, топ құру.

2-3 күндер: «Әдістерге ену».

Таңертең: негізгі тақырыптар бойынша дәріс сабақтары (мысалы, «Қазіргі заманғы спектроскопия», «Нанохимия және наноматериалдар»).

Түстен кейін: зертханалық шеберлік сабақтары. Оқушылар негізгі әдістерді меңгереді: титрлеу, хроматография және спектрофотометрия (1-сурет).

1-сурет. Спектрофотометрия бойынша шеберлік сыныбы кезіндегі қысқы мектеп қатысушылары

Кеш: тьюторлар мен ғылыми жетекшілердің басшылығымен жобалық жұмыс.

4-ші күн: «Ғылым өнер ретінде».

Таңертең: «Химиялық эксперимент: тұжырымдамадан іске асыруға дейін» шеберлік сабағы.

Түстен кейін: химиялық компаниядан шақырылған сарапшының ғылыми-танымдық дәрісі.

Кеш: жобаны қорғауға, презентацияға және постер дизайнына дайындық.

5-ші күн: «Идеяларды ұсыну».

Таңертең: кафедра оқытушыларының қазылар алқасы алдында ғылыми жобаларды жария қорғау.

Түстен кейін: «Болашақ химиясы және менің ондағы орным» атты дөңгелек үстел талқылауы, марапаттау рәсімі және сертификаттарды тапсыру.

Кеш: Мектептің жабылуы.

1.3. Қорытынды аналитикалық кезең

1. Қатысушылардың қорытынды сауалнамасын жүргізу.

2. Жобаларды қорғаудың табыстылығын талдау.

3. Ата-аналар мен мектеп мұғалімдерінен пікірлер жинау.

4. Қорытынды есеп пен БАҚ басылымдарын дайындау.

2. Мазмұны мен әдістері

Негізгі назар зерттеуге аударылады. 3-4 оқушыдан тұратын әрбір топ өз деңгейіне бейімделген нақты ғылыми мәселемен жұмыс істейді. Жобалардың мысалдары: «Лантанидті кешендердің синтезі және люминесцентті қасиеттері», «Әртүрлі әдістермен судың кермектігін анықтау», «Тағамдық бояғыштардың хроматографиялық талдауы».

Интерактивті оқыту әдістері қолданылады: мәселелік дәрістер, кейс-стадилер және миға шабуылы сессиялары. Тьюторлардың рөлі өте маңызды – олар оқушылар мен күрделі ғылыми материал арасындағы байланыстырушы рөл атқарады.

3. Нәтижелер және талқылау

Әдістеменің тиімділігін бағалау үшін іс-шараға дейін және одан кейін қысқы мектептің 30 қатысушысы арасында сауалнама жүргізілді.

1-кесте. Қатысушылардың химия мен зерттеуге қызығушылығының өзгеруі (5 балдық шкала бойынша).

Химияға ғылым ретінде қызығушылық	3.8	4.7
Зертханада жұмыс істеу қабілетіне деген сенімділік	2.9	4.4
Ғылыми зерттеулердің мәнін түсіну	3.1	4.5
Болашақ мамандығын химиямен байланыстыру ниеті	3.5	4.6

Бұл кестеден барлық негізгі көрсеткіштер бойынша айтарлықтай өсімді анық көруге болады.

Ең маңызды нәтиже – жобаларды аяқтау және қорғау. Соңғы мектепте топтардың 100%-ы өз жұмыстарын сәтті ұсынды, ал жобалардың 40%-ы қазылар алқасы тарапынан қалалық және аймақтық ғылыми жарыстарға қатысуға ұсынылды.

2-сурет. Қатысушылардың сәтті аяқталған жобалардың түрлері бойынша бөліну графигі

2-суреттен көріп отырғанымыздай қатысушылардың жобалардың түрлері бойынша бөлінуінің нәтижесі келесідей болды: заттарды синтездеу және талдау: 35%; физикалық-химиялық талдау әдістері: 45%; компьютерлік модельдеу: 20%.

Қорытынды. «Зерттеуші химик» қысқы мектебін ұйымдастыру және өткізу үшін әзірленген және тексерілген әдістеме өзінің тиімділігін дәлелдеді. Университет жағдайында теорияны, тәжірибені және тәуелсіз зерттеулерді біріктіретін бұл интеграцияланған тәсіл студенттердің химия туралы білімін тереңдетіп қана қоймай, сонымен қатар ғылымға деген тұрақты қызығушылықты арттырады, сыни ойлауды дамытады және жұмсақ дағдыларды дамытады. Бұл модельді басқа университеттерде және дарынды балаларға арналған мамандандырылған орталықтарда енгізу үшін ұсынуға болады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Леонтьева, О.А. Профильные школы как форма работы с одаренными детьми в системе современного образования [Текст] / О.А. Леонтьева // Химия в школе. – 2020. – № 5. – С. 44-48.
2. Петров, И.С. Организация исследовательской деятельности школьников в университетских лабораториях [Текст] / И.С. Петров, Е.В. Козлова // Высшее образование в России. – 2019. – № 8-9. – С. 112-117.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.edu.ru>.
4. Шаповалов, А.А. Интенсивные образовательные программы: теория и практика [Текст] / А.А. Шаповалов. – М.: Просвещение, 2018. – 256 с.
5. Guidelines for Effective Summer School Programs in Science and Engineering [Electronic resource] / National Science Teachers Association (NSTA). – Mode of access: <https://www.nsta.org>.